

SHUKUR XOLMIRZAYEV NASRIDA OBRAZGA XOS REALISTIK XUSUSIYATLAR

Hamidova Muhayyoxon Obidovna,

Namangan davlat universiteti, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası professori, f.f.n.

E-mail: hamidovamuhayyoxon@gmail.com

Annotatsiya: O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, ulug' adib Shukur Xolmirzayevning asarlarini o'qimagan o'zbek o'quvchisini topish qiyin. Betakror hikoyalari, jozibador qissalari, yuksak saviyali romanlari allaqachon o'zbek adabiyotining nodir javohirlari qatoridan o'rin olgan. Yozuvchi bir umr o'zbek xalqining xarakterini, yashash tarzini, qiyofasini badiiy obrazlar orqali tasvirlab berdi. Ushbu maqolada adib nasriy asarlari, ya'ni "Qil ko'prik" romanida obrazga xos realistik xususiyatlar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: hayot go'zalliklari, tashviqiylik, personaj, o'z-o'zidan qoniqmaslik va o'zini chuqurroq anglash, qahramonlar xakteri, milliy o'zlikni anglash, istiqlol g'oyalari, milliylik va umuminsoniylik, milliy xarakterlar, umuminsoniy qadriyatlar, tendensiya, qahramonlari dunyoqarashlari, badiiy tahlil, oshkora qatlam, yashirin qatlam, badiiy obraz, badiiy niyat, ijodiy jarayon, qahramon ichki olami, badiiylik, badiiy mahorat, individual uslub.

Реалистические черты образа в прозе шукура холмирзаева

Хамидова Мухайёхон Обидовна

Наманганский государственный университет,
профессор кафедры дошкольного и начального образования,
кандидат филологических наук.

E-mail: hamidovamuhayyoxon@gmail.com

Аннотация: Трудно найти узбекского читателя, который не читал произведений Шукура Холмирзаева — крупнейшего деятеля узбекской литературы и великого писателя. Его уникальные рассказы, захватывающие анекдоты и высококачественные романы уже давно считаются одними из редких жемчужин узбекской литературы. Писатель посвятил свою жизнь описанию характера, быта, внешнего вида узбекского народа посредством художественных образов. В данной статье рассматриваются реалистические черты, присущие изображению в прозаических произведениях писателя, а именно в романе "Жизнь на волоске".

Ключевые слова: красоты жизни, волнение, характер, самоудовлетворение и более глубокое самосознание, характер героев, осознание национальной идентичности, идеи независимости, национальности и универсальности, национальные характеры, общечеловеческие ценности, тенденция, мировоззрения героев, художественный анализ, явный слой, скрытый слой, художественный образ, художественный замысел, творческий процесс, внутренний мир героя, артистизм, художественное мастерство, индивидуальный стиль.

Realistic features of the image in Shukur Kholmirzayev's prose

Khamidova Mukhayyoxon Obidovna

Namangan State University, Department of Preschool and Primary Education,
candidate of philological sciences.

E-mail: hamidovamuhayyoxon@gmail.com

Annotation: It is difficult to find an Uzbek reader who has not read the works of the great Uzbek writer Shukur Kholmirzayev, a major figure in Uzbek literature. His unique stories, captivating tales, and high-quality novels have long been among the rare gems of Uzbek literature. The writer spent his life describing the character, way of life, and appearance of the Uzbek people through artistic images. This article examines the realistic features inherent in the image in the writer's prose works, namely the novel "Qil köprik".

Key words: the beauties of life, agitation, character, self-satisfaction and deeper self-awareness, character of heroes, awareness of national identity, ideas of independence, nationality and universality, national characters, universal values, tendency, worldviews of heroes, artistic analysis, overt layer, hidden layer, artistic image, artistic intention, creative process, inner world of hero, artistry, artistic skill, individual style.

Kirish

Badiiy adabiyotda hayot go'zalliklari, insonning ijtimoiy faoliyati va ma'naviy olami ma'lum bir estetik kategoriyalar orqali o'z ifodasini topadi. Badiiy adabiyotning estetik kategoriyalari deyilganda, uning poetik idrok etilgan hayotiy voqelikni tasvirlash yo'llari, ya'ni badiiy qonuniyatlar silsilasi nazarda tutiladi. Adabiyotshunos olim Matyoqub Qo'shjonovning fikricha: "Estetik kategoriya bu hayot go'zalliklarining adabiyot va san'atda in'ikos ko'rinishlari, tasvir yo'llaridir"[10, 137].

Adabiyotlar tahlili

Badiiy adabiyotdagi estetik kategoriyalar inson obrazini tasvirlash san'ati bilan uzviy bog'langandir. Zotan, adabiyotning o'ziga xos xususiyatini belgilovchi bosh maqsadi ham insonning turli xil ruhiy kechinmalari, uning ma'naviy olami, hayotda tutgan o'rni va orzu-intilishlarini tasvirlashdan iboratdir. Shu sababdan ham akademik Izzat Sulton "Insonshunoslikdan iborat badiiy adabiyot asarida biz odamlarning turli darajada tafsilot va chuqurlik bilan tasvirlanganligining guvohi bo'lamiz", - deb yozgan edi. Badiiy asarda tasvirlangan inson obrazi qahramon tushunchasini anglatadi. Yozuvchining hayotdagi voqealarga yoki ma'lum bir toifadagi kishilarga o'zining badiiy asarida bildirgan estetik munosabatining o'ziga xos hosilasi qahramon yoki obrazlar tizimi tarzida ifoda etiladi. Qahramon tushunchasi adabiyotshunoslikda xarakter yo obraz atamaları bilan ham yuritiladi. I.Sultonning fikricha: "Xarakter muallif estetik idealini tashuvchidir" [11, 191]. Adabiyotshunoslik atamaları lug'atida xarakterning adabiy hodisa sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari shunday izohlanadi: "U jamiyat taraqqiyoti, badiiy tafakkurning o'sib borishi bilan bog'liq holda tobora murakkab, serqirra bo'lib, mukammallashib boradi. Bu hol o'z navbatida xarakter yaratish usul va imkoniyatlarining rivoji bilan bog'liq. Masalan, xalq eposida xarakter ijtimoiy ideal asosida yaratilgan bo'lsa, hozirgi davr adabiyotida individual xususiyatlarga boy, takrorlanmas holda yaratiladi" [8,348].

Demak, badiiy adabiyotdagi qahramon xakteri hozirgi davr adabiyotida o'ziga xos ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Buni biz hozirgi o'zbek nasrining obrazlar tizimi va qahramonlari misolida ham yaqqol ko'ra olamiz.

Tadqiqot metodologiyasi

XX asrning 60-yillaridan o'zbek adabiyoti ravnaqiga katta hissa qo'shgan va XXI asrda ham barakali ijodkor yozuvchilar avlodi ichida Shukur Xolmirzayev alohida ajralib turadi. Uning har bir asardagi obrazlarga o'ziga xos munosabti ham fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Ma'lumki, obraz badiiy adabiyotda real hayot ko'rinishlari natijasidir. Ular haqiqiy hayotni nafaqat aks ettiradi, balki umumlashma fikrni ham ifodalaydi. Unda muallif haqiqiy hayotni qanday ko'rganini ko'rsatibgina qolmay, xuddi rassom kabi o'zining yangi g'aroyib dunyosini ham yaratadi. "Obrazning bir-biriga o'xshash bo'lmagan xususiyatlarining dinamik birlashuvi uning dominantasi bilan yoki boshqacha qilib aytganda, ham butun asarning, ham uning alohida qismlarining asosiy g'oyasi paydo bo'ladigan ijodiy ish davrida shakllanadigan o'zagi bilan belgilanadi. Asarning asosiy g'oyasi, uning alohida qismlari, asoslari va obrazlari to'g'risidagi tasavvurlar o'zgarishi, boshqa shaklga kirishi mumkin, lekin uning birlamchi negizi ana shu o'zanligicha qolib, unga asarning barcha badiiy xususiyatlari birlashadi. Ijodiy g'oya batamom yetilib bo'lgandan so'ng, yozuvchi ishga kirishgan davrda uning emotsional imkoniyatlari ortib boradi" [9, 80]. Badiiy obraz muallif fantaziyasi bilan qayta ishlangan hodisadir. Obraz butun fikrning alohida qismi sifatida tushunilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, obraz uchun quyidagi holat mezon vazifasini o'taydi.

- a) badiiy obraz borliqning tafakkurimizdagi aksidir;
- b) obraz prototipdan ajratilmaydi va muallif ijodiy fikrini aks ettiradi;

s) badiiy obraz muallif dunyoqarashining ba'zi xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Uning yordami bilan o'quvchi matnni tahlil qilishda muallif qarashlarini anglaydi;

d) obraz ramziy ma'nolarga ham egadir. Ular ko'p jihatdan talqin qilinishi mumkin. Bunda o'quvchi qarashlari muhimdir. Milliylik va umuminsoniylik badiiy adabiyotning muhim talablaridan hisoblanadi. Jahon adabiyotining eng nodir asarlari ana shu ikki hodisani umumlashtirish, mushtarak holatda tasvirlay olish xususiyati bilan qadr topgandir. Zotan, adabiy asarda milliylik umuminsoniylik bilan uzviy aloqada, birlikda namoyon bo'lgandagina katta badiiy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi zamon jahon adabiyotida yaratilayotgan milliy xarakterlarni umuminsoniy qadriyatlar sohibi sifatida tasvirlash yetakchi tamoyilga aylangan.

Tahlillar va natijalar

Shukur Xolmirzayevning 70-80-yillari yozgan hikoyalari qahramonlari dunyoqarashlaridagi o'zgarishlarning yangi jihatlari bilan ajralib turadi.

Jumladan, adibning "Qil ko'prik" romani fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi. Ushbu roman yurtimizning mustaqillikdan oldingi davri uchun o'ta murakkab tarixiy hodisa sanalmish istiqloqlilik harakati mavzuini XX asr o'zbek adabiyotida birinchilardan bo'lib badiiy tadqiq etishga bag'ishlangan asardir.

Roman o'ta murakkab bo'lgan siyosiy muhitda yozib tugallangan. Shundan kelib chiqib, adib o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bu ishni amalga oshirish uchun murakkab badiiy usulni tanlashga majbur bo'ladi. Bu usul quyidagilardan iborat:

Birinchi qatlam, asl maqsadni yashirib, ananaviy romanlardagidek asar syujetini bosh qahramonlar Qurbon va Oyparchalar o'rtasidagi ishq-muhabbat tasviriga bag'ishlagandek tashqi tasavvur uyg'otadi.

Ikkinchi qatlam, romanda tasvirlanadigan voqea-hodisalarni ikki qatlamli qilib joylashtiradi:

a) bosh qahramon Qurbonning hayoti tasvirlangan oshkora qatlam;

b) ana shu bosh qahramonning faoliyati davrida ko'zi bilan ko'rgan, qulog'i bilan eshitgan voqea-hodisalarni ichiga oluvchi yashirin qatlam.

Birinchi qatlamni adib ananaviy romanlardagidek, barcha badiiy vositalarni to'la qo'llagan holda tasvirlasa, ikkinchi qatlamga mutlaqo aralashmaydi. Bu ishni o'quvchining aql-farosatiga qo'yib beradi - o'zbek kitobxonlari zukko, topqir, didi nozik deb biladi adib, yani muhim ishorani darhol ilg'ab olish qobiliyatiga ega.

Birinchi qatlam fikrimizcha, ko'ngildagidek yaxshi chiqmagan bo'lsa-da, ikkinchi qatlam muallifni mohir, tasvirga yashirin mano joylay oluvchi nosir darajasiga ko'taradi. Aynan mana shu ikkinchi qatlam vositasida shu paytgacha barcha qora bo'yoqlarni bemalol ko'tarib yurgan eshon va bosmachilarning obrazlarini - Eshoni Sudur va Ibrohimbek qo'rboshi misolida kitobxonlar mehrini qozona oladigan darajadagi ijobiy qahramonlarga aylantirib qo'yadi.

Uchinchi qatlam, yozuvchi mavzu va davrning qaltisligini nazarda tutib, ko'pgina nozik masalalarni bosh qahramon Qurbonning nazari orqali hal etadi. Asarda muallifning mavqeyi deyarli ko'zga tashlanmaydi yoki atay sir tutiladi.

To'rtinchi qatlam, ananaviy salbiy tipga kiritib kelingan eshon va bosmachilarni Eshoni Sudur va Ibrohimbek misolida ko'rsatsa ham, ularning birortasiga salbiy xatti-harakat qildirmaydi. Natijada har ikkalasi qadamma-qadam ijobiylashib boraveradi.

Shunday qilib, adib ananaviy ijodiy jarayonda uchramaydigan mana shu kabi badiiy usullardan unumli foydalanish orqali nozik mavzuda yozilgan asarni undan ham qaltisroq siyosiy tuzum chig'irig'idan omon-eson o'tkazib oladi, roman alohida kitob shaklida 1984-yilda bosilib chiqadi.

Romanning asosiy g'oyaviy maqsadi - adibning o'nlab sara hikoyalarida izchillik bilan yoritib kelinayotgan milliy istiqloq g'oyalarini umumlashtirib, uni yuqoriroq pog'onaga ko'tarishdan iborat bo'lgan. Yana-da soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, uning maqsadi - shu paytgacha sho'rolar adabiyotida salbiy tiplar sifatida qoralanib kelingan eshon va bosmachilarni milliy qahramonlar sifatida tasvirlash bilan bog'liq. Aytish mumkinki, muallif asarda o'z maqsadiga erishgan.

Asarning bosh qahramoni inqilobchi yigit Qurbon. Uning ismi majoziy mano kasb etadi. Bu – inqilob Qurboni. Uning taqdiri o'z ismi orqali avvaldan belgilab qo'yilgan.

Qurbon yetim qolgach, Eshoni Sudur uni o'z tarbiyasiga oladi. Avval Boysundagi, keyinchalik Buxorodagi madrasada talim oladi. Eshoni Sudurdan ko'p narsalarni o'rganadi. Shogird sifatida birga yurib, ko'p joylarda bo'ladi. Katta-katta boylar va mansabdorlar majlisida qatnashadi. Ular davrasida o'zini qanday tutish malakasiga ega bo'ladi. Buxoro respublikasida inqilobiy harakatlar boshlanib ketib, madrasalar qarovsiz qoladi. Qurbon ham Boysunga yo'l olgan qizil armiya qismlariga yo'l boshlovchi bo'lib qoladi va qizil askarlar safiga kiradi. Uning romandagi asosiy faoliyati qizil askar bo'lib xizmat qilayotgan paytiga to'g'ri keladi.

Anvar poshsho yuzga yaqin afg'on navkarlari bilan inqilob g'alaba qozongan Buxoro hududidan bemalol, hech qanday to'siqlarga uchramay, Ibrohimbek qarorgohi tomon o'tib boradi. Bu hodisa Olimjon Arslonov va qizil askarlarning boshqa komandirlarida shubha uyg'otadi. Anvar poshshoga Buxoro sho'rolar jumhuriyatidagi eng yuksak lavozimli kishilardan biri yordam bergani aniq. Shu yordam tufayli Anvar poshsho qizil Buxorodan o'z navkar va ofitserlari bilan bemalol chiqib ketgan. Xo'sh, unga kim ko'maklashgan? Olimjon Arslonov oldida ana shu chigal muammoni Aniqlash vazifasi turadi. Bu jumboqni yechish uchun u Ibrohimbek to'dalari ichiga boysunlik yosh qizil askar Qurbonni josus qilib jo'natadi. Romanning tuguni ana shu. U barcha voqealar va qahramonlarni harakatga keltiradi. Roman kompozitsiyasi bizni qahramonlar va ularning sharoit hamda holatlari ichiga, o'zaro munosabatlar kesishgan, qorishgan va birlashgan, chatishgan nuqtalariga shoshilmasdan olib kiradi. qahramonlarni aniq va batafsil tanishtirishga alohida etibor beriladi. Kalavaning uchi sustroq chuvalib, asta shiddatli tus oladi. Qurbon kichik qizil askarlar otryadi bilan tog'lar sari yo'lga tushadi. Ana shundan boshlab voqealarning charxi o'ta shitob bilan aylanadi.

Hamma narsa harakatda. O'zgarishlar shamoli hamma narsalarni o'z zabtiga oladi. Hatto tog'lar ham, dashtlar ham jonlanib ketganday. Ular ham odamlar bilan birga ulug' ko'chki jarayonlarini boshlaridan kechirayotganday. Yozuvchi roman ritmikasida ana shu dinamika - harakatchanlikni ustalik bilan ifodalaydi.

Umrida birovning gapini yashirin tinglamagan Qurbon razvedka nimaligini qayerdan bilsin? Lekin unga ishonib shunday topshiriq beriladi. Yigit ko'z o'ngimizda ham inqilob jangchisiga, ham razvedkachi(josus)ga aylana boradi. U kechagina Eshoni Sudur yetagida, uning etagidan ushlab yurgan mo'min-qobil mullavachcha edi. Mana endi sho'ro hokimiyatining topshirig'iga binoan Ibrohimbek qarorgohiga bormoqda. Qurbon o'sha chigal vazifani yechishi kerak. Ziyrak yigit hayotni kitob kabi o'qiydi. Ongi soat sayin charxlana, xarakteri toblana boradi. Bir-biridan murakkab voqealar va ziddiyatli shaxslar qurshovida turgan Qurbonida asta-sekin ichki tahlil quvvati paydo bo'ladi.

Qurbon nazarimizda ortiqcha bir kuch sarflamay istiqloqchilarning ishonchiga kirib borayotganday tuyuladi. Buning sirini o'ylay boshlaymiz. O'sha ishonchga kirib borishning, o'z odami bo'lib ketishning oddiy, lekin eng muhim siri Qurbonning ajib tengsiz samimiyatida bo'lsa kerak. Bu – aqlli, tadbirkor, o'zini oshkor qilmaydigan samimiyat. Ikkinchidan, bir-biridan murakkab voqealar va ziddiyatli shaxslar qurshovida turgan yigitda asta-sekin ichki tahlil quvvati paydo bo'ladi. Uning “ichidagi ong” bir zum ham

fikrdan to'xtamaydi. Ana shu tahlillar Qurbonni muvaffaqiyat qozonishga olib keladi. U jumhuriyatga sotqinlik qilgan shaxs - Usmonxo'ja Po'latxo'jayev ekanligini aniqlashga va o'z vaqtida qizillarni ogohlantirishga muvaffaq bo'ladi.

Shu bilan Qurbon obrazining vazifasi tugamaydi. Qurbonning ikkinchi vazifasi ham bor. U adibning ijodiy faoliyatiga ham yordamlashadi. Adib uchun kuzatadi, eshitadi, xulosalar chiqaradi, istiqlol g'oyalarni tug'diradi. Shu yo'l bilan u muallifni hukmron mafkura posbonlari hujumidan asrab qoladi.

Xulosalar

Asarni o'qish davomida chuqur falsafiy mushohadalarga duch kelish bilan birga, o'zimiz ham tasvirdagi voqealarni hayot falsafasiga qiyoslaymiz. Bu albatta yozuvchining o'z badiiy niyatini tasvirlash mahoratidir.

Haqiqatdan chekinish adabiyotning fojasidir. Sh. Xolmirzayev adabiyotning bu qonuniyatini chuqur his etgan ijodkor. Umuman olganda, Shukur Xolmirzayevning hikoyalarida ham, boshqa yirik janrlarda yaratilgan asarlarida ham turli-tuman badiiy-tasviriy vositalar o'z o'rnida va juda muvaffaqiyatli qo'llanilganining guvohi bo'lamiz. Bu esa Shukur Xolmirzayev asarlarining badiiy jihatdan yuksak bo'lishini taminlovchi asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamidova M. Epik qahramon va uning tasviri // International Scientific Journal: Science and innovation, Series B. Volume 1 Issue 8, December 2022.-P. 1874-1879.
2. Hamidova M.O. Shukur Xolmirzayev hikoyalarning badiiy-uslubiy o'ziga xosligi // Namangan davlat universiteti axborotnomasi, 2021.- № 4.- B. 318-322.
3. Hamidova M.O.Shukur Xolmirzayev's skills of creating portrait // International Journal of Applied Research 2020; 6 (5): 448-450.- B. 448-450.
4. Hamidova M.O.Artistic Intention and Artistic Form // Spanish journal of innovation and integrity. P.475-480.
5. Hamidova M. Hozirgi o'zbek adabiyotida milliy qahramon muammosi (Shukur Xolmirzayev ijodi misolida): Monografiya. - Toshkent: Navro'z, 2020.-B.106.
6. Karimov N., Mamajonov S., Nazarov B. va boshq.XX asr o'zbek adabiyoti tarixi: Un-tlar va ped.in-tlari bakalavr ixtisosini oluvchilar uchun darsli. - Toshkent: O'qituvchi, 1999.-544 b.
7. XolmirzayevSh.Qil ko'prik: roman.- Toshkent: "Ziyonashr" nashriyoti, 2023.-448 b.
8. Xotamov N., Sarimsokov B. Adabiyotshunoslik terminlari ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. - T.: O'qituvchi, 1983.- B. 348.
9. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986. – С. 80.
10. Qo'shjonov M. Saylanma. Ikki jildiik. II jild. -Toshkent, 1983.- B. 137.
11. Sulton Izzat. Adabiyot nazariyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1980.-B.191